

PR XÍZMETINIŃ ÁHMIYETI HÁM KÁSIPLIK ETIKA MÁSELELERI

Zlixa ORAZÍMBETOVA,

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Jurnalistika kafedrası professorı,

filologiya ilimleriniń doktorı

zlixa4@mail.ru

ORCID: 0009-0000-4485-7186

Annotaciya. Bul tezisda zamanagóy jámiyette PR (publik rileyshnz) xızmetiniń roli hám áhmiyeti, onıń jámiyetlik kommunikaciyadağı ornı hám kásiplik etika máseleleri haqqında sóz etiledi. PR xızmetiniń maqseti tek shólkemler menen jámiyet arasındağı baylanıstı bekkemlew menen sheklenbeydi, al, sonıń menen birge xalıqtıń isenimine erisiw, olarğa haqıyqıy hám ashıq informaciyalardı jetkiziw bolıp tabıladı. Maqalada kásiplik etika principlerine ámel etken barlıq PR qánigeleriniń juwapkershilikleri xaqında pikir bildiriledi. Sonıń menen birge, PR xızmetinde ushırasatuğın etikalıq normalar, manipulyaciya qáwpi hám informaciyanıń shınlıǵınıń saqlanıwı máseleleri de sistemalı analiz etilgen.

Gilt sózler: PR, publik rileyshnz, kásiplik etika, jámiyetlik kommunikaciya, informaciya, isenim, etika, qánige juwapkershiligi

Kirisiw

Búgingi kúnde informaciya almasıw, globallasıw hám texnologiyalardıń rawajlanıwı PR (publik rileyshnz) xızmetiniń ornın biaz joqarıǵa kóterdi. PR – bul tek kompaniyanıń yamasa shólkemniń abroyın jaqsı qalıplestiriw ǵana emes, al, sonıń menen birge jámiyet penen durıs hám nátiyjeli baylanıs ornatiw, jámiyettin

isenimine erisish ushın da áhmiyetli bolǵan xızmet túri bolıp esaplanadı. Bunday xızmette kásiplik etika normalarınıń saqlanıwı – PR qánigesiniń hám kásiplik hám insanıylıq juwapgershiliginiń kórinisi.

Házirgi waqıtta PR xızmetiniń tásir etiw dárejesi siyasattan tartıp bizneske, mádeniyattan tartıp bilim hám densawlıqtı saqtaw tarawlarına shekem keńeyip barmaqta. Usınday jaǵdaylarda PR xızmetin kásiplik etika qaǵıydalarına súyengen halda júrgiziw – jámiyet penen óz-ara isenimge tiykarlangan múnásibet ornalıwına sebep bolmaqta.

Nátiyje hám analizler

Házirgi kúnde xalıqtıń media hám informaciyalarǵa bolǵan isenimin saqlap qalıw júdá qıyın. Informaciya aǵımı kópliginen auditoriya óziniń belgili bir media túrine yamasa media kanalına bolǵan beyimliligin ózgeritiwi múmkin. Bul ótkinshi keypiyat jurnalistikaǵa bolǵan xalıqtıń itibarınıń tómenlewine hám nátiyede iseniminiń joǵalıwına alıp keledi. Báلكim, buǵan sebep maǵlıwmatlardıń kópligi shıǵar, biraq, maǵlıwmattan paydalanıwdıń jańa dárejege kóteriliwi hám xalıqta informaciyalıq mádeniyattı qalıplestiriw búgingi kúnde qarama-qarsı nátiyje kórsetip, jurnalistler hám keń jámiyetshilik ushın tartıslı máselelerdi keltirip shıǵarmaqta.

Informaciya xızmetiniń bir túri PR (Public Relations) bolıp esaplanadı. PR (Public Relations) – bul jámiyetshilik menen baylanıslar yamasa media arqalı kompaniya, shólkem yamasa shaxstıń imiji, abırayı jáne social ornın basqarıw boyınsha ámelge asırilatıwın iskerlik bolıp, ol tiykarınan kompaniya yamasa shólkemdiń maqsetli auditoriyası menen unamlı baylanıslardı ornalıw, onı qorgaw hám rawajlandırıwdı maqset etedi. Bul xızmetti ámelge asırıw ushın bir qatar strategiyalar hám usıllar qollanıladı. Atap aytqanda:

1) Media hám ǵalaba xabar qurallarınıń barlıq túrleri menen baylanıslar ornalıw. Yaǵnıy, jurnalistler menen sheriklik qılıw, intervyuler hám brefigler shólkemlestiriw, social tarmaqlarda kontent jaratıw.

2) Krizisti basqariw. Yaǵnıy, unamsız waqıyalar yamasa mısh-mısh gáppler payda bolǵanıńda olardı operativ anıqlaw hám durıs juwap beriw arqalı shólkemniń abırayın qorgaw.

3) Jámiyetshilik menen baylanıslar ornatiw. Yaǵnıy, shólkemniń klientleri, sherikleri, xızmetkerleri hám ulıwma auditoriyası menen óz-ara baylanıslardı ornatiw hám rawajlandırıw.

4) Hár qıylı ilajlardı shólkemlestiriw. Yaǵnıy shólkem yamasa kompaniyanıń imijini jaqsılaw maqsetinde hár túrli ilajlar (konferensiyalar, seminarlar, kórgezbeler) dı shólkemlestiriw.

5) Social juwapkershilik. Yaǵnıy kompaniyanıń social juwapkerligin arttırıw hám bul boyınsha unamlı obraz jaratiw.

Ulıwma alǵanda PR xızmeti kompaniyanıń ulıwma jumısına, kelesheğine, táǵdirine úlken tásir kórsetedi. Sebebi, olar sol shólkem yamasa kompaniyanıń jámiyetshilik arasında tanımalı bolıwına hám onıń ɵnimleriniń (xızmetleriniń) ǵalaba xabar qurallarında unamlı sáwleleniwine jaqınnan járdem beredi. Shólkemniń imijini bekkemleydi hám klientler menen isenimli baylanıslar ornatiwǵa járdem beredi. Bul wazıypalardıń nátiyjeli hám tabıslı orınlanlıwı bolsa PR xızmetkeriniń kásiplik etikası menen tıǵız baylanıslı. PR xızmeti qanday etikalıq talaplarǵa juwap beriwı kerek? - degen soraw tuwılıwı tábiyiy. Bul eń dáslep jurnalistlerdiń etikalıq talapları menen professionallıq wazıypaları menen tikkeley baylanıslı másele. Al, professional jurnalistikanıń etikalıq prinsipleri yamasa zamanagóy jurnalistlerdiń «etika kodeksi» hár qıylı mámleketlerde hár túrli hújjetlerge tiykarlanadı.

Dúnyanıń hár túrli mámleketlerindeki 400 mıńnan aslam jurnalistti qamtıp alǵan xalıqaralıq shólkem bolǵan YuNESKO 1978-jılı ótkerilgen konsultativ ushırasıwıdan soń birlesti. Parij hám Pragada bolıp ótken tórtinshi másláhát ushırasıwında «informaciya hám kommunikaciya ǵalaba xabar quralları hám jurnalistlerdiń sociallıq juwapkershiligi artqanlıǵın esapqa alǵan halda milliy hám

xalqaralíq kólemde tutqan ornı» anıq etip belgilendi. Juwmaqlawshı hújjette jurnalistlerdiń kásiplik etikasınıń tiykarǵı principiери sáwlelendirildi. Onda birinshi hám ekinshi orında – «Puqaralardıń isenimli maǵlıwmatlarǵa iye bolıw huqıqı» hám «Waqıyalardı qalıs sáwlelendiriw - jurnalisttiń minneti», al, úshinshi orında - jurnalisttiń sociallıq juwapkerlik principiери orın aldı.

Informaciyalıq tekseriwdiń zamanagóy texnologiyası erkinlik, qalıslıq hám anıqlıq sıyaqlı etikalıq normalarǵa tiykarlanadı. Usı principierge boysınıw jurnalistikanıń nuqsansız abırayın qalıplestiredi hám keń auditoriyanıń isenimin kúsheytedi. Al, faktlerdi buzıw bolsa, qalıslıqqa qarsı jinayat sıpatında qaraladı. Eger, faktler qasttan buzılǵan bolsa, olar sociallıq tárepten juwapkerli jurnalistikanıń tiykarǵı tárepleri sıpatında qalıs hám biyǵárezlikti buzıw sıpatında kóriledi.

Dúnya júziniń kóplegen mámleketlerinde jurnalistlerdiń kásiplik etikası kodeksi tómenдеgi hújjetlerge tiykarlanadı:

- 1) «Insan huqıqları ulıwma dúnya júzilik deklaraciyası» (BMSH Bas Assambleyası, 1984);
- 2) «Xalıq aralıq jurnalistika professional etika principiери» (YuNESKO, 1983);
- 3) «Xalıq aralıq jurnalistler federaciyasınıń Jahán kongresi» (1954).

Sonday-aq, Parij hám Pragada bolıp ótken ushırasıwda «Informaciya hám ǵalaba xabar quralları hám jurnalistlerdiń sociallıq juwapkershiligi, milliy hám xalqaralıq kólemde tutqan ornı» anıq etip belgilep berildi. Onda:

Birinshi orında – puqaralardıń isenimli maǵlıwmatlarǵa iye bolıw huqıqı;
Ekinshi orında – waqıyalardı qalıs sáwlelendiriw – jurnalisttiń minneti;
úshinshi orında – jurnalisttiń sociallıq juwapkerlik principiери orın alǵan.

Al, informaciyalardı tekseriwdiń zamanagóy texnologiyası bir qatar etikalıq normalarǵa tiykarlanadı. Bular:

- 1) erkinlik;
- 2) qalıslıq;

- 3) anıqlıq;
- 4) sını pikirlew.

Usı principierge boysınıw jurnalistikanıń nuqsansız abırayın qalıplestiredi hám keń auditoriyanıń isenimin kúsheytedi.

2019-jılı 17-iyulde Ózbekstan Jurnalistleri dóretiwshilik Awqamınıń IV konferenciyasında «Ózbekstan jurnalistleriniń kásiplik etikası kodeksı» qabıl etildi.

Onda tówendegiler tiykarǵı, jetekshi kriteriyalar esaplanadı:

- 1) Haqıyqatlıq;
- 2) Qalıslıq;
- 3) Ádilik;
- 4) Pikirlerdiń hár túrliligi;
- 5) İnsan huqıqlarına húrmet hám t.b.

Sonday-aq, jurnalistlerdiń kásiplik juwapkershilik hám etika qaǵıydalarına tówendegiler kiredi:

1) Jurnalistlerdiń jámiyetlik juwapkershiligi: Yaǵnıy informaciya toplaw, tayarlaw, tarqatıw, sonday-aq, puqaralardıń óz pikirlerin bildiriwi ushın erkin ortalıq jaratıp beriwden ibarat.

2) Jurnalisttiń biytárepligi: Yaǵnıy, jurnalist biytárep bolıwı, waqıya-hádiyselerdi qalıslıq hám haqıyqıy sáwlelendiriwi, qarım-qatnas mádeniyatı hám ashıqlıq principlerine ámel etiwi kerek.

3) Jurnalist hár qanday jaǵdayda da ótirik xabar tarqatpawı, dáliilerdi buzıp kórsetpewi hám jámiyetlik áhmiyetke iye xabardı qasttan jasırmawı kerek. Ózi tarqatıp atırǵan informaciyanıń isenimliliğın tekseriw hám qalıslıq informaciyanı usınıw jurnalisttiń wazıypası. Jurnalist tolıq tekserilgen hám ózi tolıq isenim qabıl etken informaciyanı tarqatadı hám sholıw jasaydı (keminde 2 isenimli derek arqalı xabardı tekseriw kerek). Isenimsiz hám dálillenbegen xabar tarqatıp qoysa, tezden óz qátesin tán alıwı, keshirim sorap, qátesin dúzetiwi sharası kóriwi kerek.

4) Jurnalist pikir hám kóz-qaraslardıń hár túrliligine húrmet penen qatnas jasawı kerek.

5) Informaciya dereginiń ruxsatsız maǵlıwmatlardı áshkara etiwı, informaciyadan ǵárezli yamasa úshinshi táreptiń máplerin gózlep paydalanıwı múmkin emes. Sırlı jol menen alınǵan informaciya deregine tiyisli sırdı saqlay alıwı kerek. Informaciya deregin áshkara etiwge jurnalistti májbúr etiwge hesh kimniń haqısı joq.

6) Jurnalist hesh bir xalıq hám millettiń milliy hám diniy isenimin, insanniń qádir-kımbatın kemsitiriwine jol qoymaydı. Ol adamlardıń jeke ómirin hám huqıqın húrmet etiwı shárt. Nızamsız jol menen adamlardıń jeke ómiri haqqında informaciya toplaw, dawısın jazıp alıw hám materiallar toplawı múmkin emes.

7) Jurnalist óz xızmeti dawamında plagiatqa jol qoymaydı. Yaǵnıy hesh bir silteme kórsetpey basqa derektiń teksti, audio, kadr hám syujetti ózlestirip tarqata almaydı.

8) Jurnalistler kásiplik birlik talaplarına ámel etiwı kerek. Professional xızmeti ushın qorqınış yamasa qorqıw astına alınǵan jurnalist jurnalistlerdiń birliǵi principlerinen kelip shıqqan halda kásiplerleriniń qorǵawında boladı.

PR xızmetinde de kásiplik etika júdá zárúrli áhmiyetke iye. PR qánigeleri kompaniya yamasa shólkemdiń imijini jaratıw hám qorǵawda juwapkerli hám professional jantasıwı kerek. Sebebi, etika – PR tarawındaǵı xızmetkerlerdiń óz wazıypaların nátiyjeli hám qátesiz orınlawǵa baǵdarlaydı. Solay eken, bul tarawda etikanı támiyinlewdiń bir qatar tiykarǵı principleri ámel etedi. Olar:

1) Haqıyqatshıl hám hadal bolıw: PR qánigeleri haqıyqatlıqtı sáwlelendirip, manipulyaciyalardan qashıwı kerek. Shólkem yamasa kompaniya haqqında ótirik yamasa shalǵıtatuǵın maǵlıwmatlardı tarqatıw etikaǵa muwapıq kelmeydi.

2) Sırlı hám isenimli bolıw: PR qánigeleri shólkem hám onıń qarıydarları tárepinen berilgen sırlı maǵlıwmatlardı qorǵawı kerek. Bul tek ǵana huqıqıy jaqtan emes, al, etikalıq minnetleme de bolıp tabıladı.

3) Óz-ara húrmet hám professionallıq qatnasta bolıw: PR qánigeleri óz qarıydarları, jurnalistler, sherikler hám ulıwma auditoriya menen húrmetli hám professional qatnasda bolıwları zárúr. Olar óz jumıslarında turaqlı túrde óz-ara húrmet hám isenimdi saqlawğa háreket etiwı kerek.

4) Abırayın túsirmew: PR qánigeleri unamlı imij jaratıw jáne onı qorgawğa qaratilğan bolsa da, bul háreketler basqalardıń abırayın túsiriw yamasa olardı tómenletiw jolı menen ámelge asırılmawı kerek. PR qánigeleri óz jumıslarında basqalardıń huqıqların, mıtájliklerin hám máplerin húrmet etiwı zárúr.

5) Ádillik hám teńlik: PR xızmetinde isleytuğın qánigeler, barlıq adamlar hám toparlar menen teń hám ádil qatnasda bolıwı kerek. Jámiyetshilik menen baylanıslarda hesh kimdi kemsitiw yamasa qandayda bir topardı ózgelerdiń mápi ushın abzal kóriwi durıs emes.

6) Ashıq-aydınlıq hám áshkaralıq: PR qánigeleri óz jumıslarında ashıqlıq hám áshkaralıqtı támiyinlewi zárúr. Bul – shólkemniń maqsetleri, jobaları hám nátiyjelerine salıstırğanda anıq hám durıs mağlıwmatlardı usınıwdı ańlatadı. Ashıqlıq jámiyetshilik aldında isenimdi arttırıwğa járdem beredi.

7) Basqarıw hám juwapkershilik: PR qánigeleri kompaniyanıń abırayı hám imijine tásir etiwshi hár qanday processti basqarıwda juwapkershilikti óz moynına alıwı kerek. Olar óz jumıslarınıń nátiyjelerine juwapker bolıwı hám professional etika sheńberinde qararlar qabıllawı kerek.

8) Krizisti basqarıw: PR qánigeleriniń etikasına krizis jağdaylarında durıs etikalıq qatnaslar da kiredi. Krizis jağdaylarında haqıyqatlıqtı jasırmastan, zıyanlı mağlıwmatlardıń aldın alıw hám múmkinshiligi barınsha mashqalanı sheshiwde járdem beriw zárúr.

Ulıwma algında PR qánigeleriniń kásiplik etikasi shólkemniń jámiyetshilik menen baylanısların nátiyjeli hám unamlı tárzde basqarıw ushın oğada zárúrli. Etikalıq principiwr PR qánigeleriniń jumısların ádil, isenimli hám professional etip

orinlawga járdem beredi. Bul bolsa shólkem yamasa kompaniya jumislariniń uzaq múddetli hám tabisli bolıwın támiyinleydi.

Juwmaq

Házirgi zamanda PR xızmeti – shólkemler menen jámiyet arasında kópir bolıp, ishenim, haqıyqatlıq hám ashıqlıq principlerine tiykarlangan kommunikaciya processlerin ámelge asıradı. Bul tarawda xızmet júrgúzetuǵın qánigeler usı juwapkershilikti tereń seziniq, kásiplik etika qaǵıydalarına qatań ámel etiwı shárt. Infomaciyanı burmalamay, manipulyaciyanı awlaq bolıw, jámiyet máplerin birinshi orınǵa qoyıw – PR xızmetiniń tiykarın quraytuǵın faktorlar sanaladı.

Analiz etilgen teoriyalıq ámeliy analizler PR xızmetin tek imidj jaratıw quralı emesligin, al onıń jámiyet penen shólkem arasında isenimge tolı, ádil hám ashıq dialog qurıwdıń áhmiyetli quralı ekenligin dálilleydi. Soǵan bola, PR qánigeleri usı xızmetti kásiplik etika normalarına tayanıp alıp barsa, jáshólkemiyette haqıyqıy informaciya almasıw hám turaqlı baylanıs ornatiwǵa ulken úles qosadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

Blek, S. (1998). Vvedenie v public relations. Rostov-na-Donu.

Gundarin, V. M. (2007). Teoriya i praktika svyazey s obshchestvennost'yu: Osnovy media relations [O'quv qo'llanma]. Moskva.

Katlip, S. M., Senter, A. X., & Brum, G. M. (2003). Pablik rileyshnz. Teoriya i praktika. Moskva.

Bekmuratov, M. (1999). O'zbekiston'da jamotchilik fikri. Toshkent: Fan.

Orazimbetova, Z. The language of the advertisements in the newspapers at present time. International Journal of Research. <http://internationaljournalofresearch.org/>

Esemuratova, S. Civic journalism in social networks in Karakalpakstan annotation. International Journal of Research. <http://internationaljournalofresearch.org/>

Korolko, V. G. (2000). Osnovy public relations. Kiyev: Vakler.

Miralimov, Sh., & Eshbekov, T. (2010). Jurnalistika. Ma'naviyat. Jamiyat. Toshkent: O'zbekiston.

Pocheptsov, G. (2000). Pablik rileyshnz dlya PR professionalov. Moskva: Refl-Buk.

Eshbekov, T. (2012). Jamotchilik bilan aloqalar va axborot xizmatlari. Toshkent: O'zMU.

THE IMPORTANCE OF PR SERVICES AND ISSUES OF PROFESSIONAL ETHICS

Abstract. This thesis discusses the role and importance of PR (public relations) in modern society, its place in public communication, and issues of professional ethics. The purpose of PR service is not limited to strengthening the connection between organizations and society, but also aims to gain public trust and deliver truthful and transparent information to them. The article examines the responsibilities of all PR specialists who adhere to the principles of professional ethics. Additionally, ethical norms encountered in PR services, the risk of manipulation, and the issues of maintaining the truthfulness of information have been systematically analyzed.

Keywords: PR, public relations, professional ethics, public communication, information, trust, ethics, professional responsibility

ЗНАЧЕНИЕ PR-СЛУЖБЫ И ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются роль и значение PR (связей с общественностью) в современном обществе, его место в

общественной коммуникации и вопросы профессиональной этики. Цель PR-службы заключается не только в укреплении связей между организациями и обществом, но и в завоевании доверия населения и предоставлении ему достоверной и открытой информации. В статье рассматриваются обязанности всех PR-специалистов, соблюдающих принципы профессиональной этики. Кроме того, проводится систематический анализ этических норм, встречающихся в PR-службе, рисков манипуляций и вопросов сохранения достоверности информации.

Ключевые слова: PR, связи с общественностью, профессиональная этика, общественная коммуникация, информация, доверие, этика, ответственность специалиста